

Revisión sistemática de la medida de inteligencia emocional: rasgo y/o competencia

Systematic review of the measure of emotional intelligence: trait and/or competence

Lidia Carrasco Rocamonde

Graduada en Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria. Universidad de La Laguna

Roberto García Sánchez

Doctor en Psicología. Profesor en la Universidad Europea de Canarias.

Adelia de Miguel Negredo

Doctora en Psicología. Catedrática de Psicología Clínica en la Universidad de La Laguna.

Análisis y Modificación de Conducta

VOL. 51. Número 188 (2025)

ISSN 0211-7339

<http://dx.doi.org/10.33776/EUHU/amc.v51i188.9190>

Editorial
Universidad
de Huelva

EUHU

Resumen:

La Inteligencia Emocional (IE), entendida como la capacidad para percibir, expresar y regular las emociones, ha sido evaluada principalmente desde dos enfoques: como rasgo (mediante autoinformes) y como competencia (a través de pruebas de ejecución). Esta revisión sistemática incluyó 104 estudios publicados en inglés y castellano en los últimos siete años. Los resultados muestran que la mayoría de trabajos utilizan la IE como rasgo (n=99), frente a una menor proporción que la evalúa como competencia (n=26). Entre las variables más asociadas con la IE se encuentran indicadores clínicos (ansiedad, depresión, TDAH, trastornos de la conducta alimentaria), factores de personalidad (apego, perfeccionismo), así como variables emocionales y sociales (empatía, resiliencia, bullying, bienestar subjetivo, creatividad y liderazgo). En términos generales, los estudios indican que un mayor nivel de IE se vincula con un mejor ajuste psicológico, un mayor rendimiento académico y una interacción social más adaptativa, mientras que niveles bajos de IE se relacionan con mayor vulnerabilidad a la desregulación emocional y a diversas psicopatologías. Estos hallazgos refuerzan la importancia de evaluar la IE tanto como rasgo como competencia, dado su papel central en los procesos transdiagnósticos de regulación emocional.

Palabras claves:

Inteligencia emocional, habilidad, rasgo, autoinforme, test objetivo

Abstract:

Emotional Intelligence (EI), defined as the ability to perceive, express, and regulate emotions, has been evaluated mainly through two approaches: as a trait (self-report measures) and as a competence (performance-based tests). This systematic review analyzed 104 studies published in English and Spanish during the last seven years. The findings indicate that trait EI is the most widely used approach (N=99), while competence-based measures are less common (N=26). Across the studies, the most frequent criterion variables associated with EI included clinical outcomes (anxiety, depression, ADHD, eating disorders), personality factors (attachment, perfectionism), and emotional and social dimensions (empathy, resilience, bullying, well-being, creativity, and leadership). Evidence suggests that higher levels of EI are consistently related to better psychological adjustment, higher academic performance, and improved social interactions, while lower EI is linked to greater vulnerability to emotional dysregulation and psychopathology. These findings support the relevance of assessing EI through both trait and ability frameworks, highlighting its central role in transdiagnostic processes of emotional regulation.

Keywords:

Emotional intelligence, ability, trait, self-report, objective test

Fecha de recepción: 10 de septiembre de 2025

Fecha de aceptación: 6 de octubre de 2025

Correspondencia: Adelia de Miguel Negro. E-mail: admiguel@ull.edu.es

Introducción

La inteligencia emocional (en adelante IE), se define como:

“La capacidad para percibir con precisión, evaluar y expresar emociones, la capacidad para acceder y / o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, la capacidad para comprender las emociones y el conocimiento emocional y la capacidad para regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997).

Ahora bien, la IE ha sido definida de formas distintas según el autor y el paradigma al que se adscribe. Por ejemplo, Gardner (1993), se refiere a ella como “el potencial biopsicológico para procesar información que puede generarse en el contexto cultural para resolver los problemas”. Sin embargo, para Goleman (1995), esta es entendida como un compendio de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones o sus estados mentales. Concretamente, la definió como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarnos y para manejar adecuadamente las relaciones, pero, 3 años más tarde, reformuló su definición inicial con los matices necesarios para pasar a ser considerada como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales (Goleman, 1998).

Otro de los autores destacados, Bar-On (1997), entendió este tipo de inteligencia como un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la habilidad propia de tener éxito al llevar a cabo aspectos del medio ambiente.

Ahondando en la comprensión de la IE como rasgo de personalidad, Mayer, Salovey y Caruso (2000), partiendo de este punto de vista, consideraron necesario entenderla como la capacidad para procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. Bajo el mismo paradigma conceptual, Petrides y Furnham (2003) establecieron que más que una inteligencia, entendida desde un punto de vista cognitivo tradicional, las habilidades emocionales son una constelación de autopercepciones y disposiciones relacionadas con las emociones, evaluadas a través del autoinforme.

Ante lo mencionado anteriormente, es coherente encontrar diferentes formas de evaluar la IE, dentro de las cuales podemos diferenciar tres, que responden a distintas concepciones del constructo: como rasgo, como competencia y modelos mixtos. Dentro de los modelos de rasgo destaca el modelo de Salovey y Mayer (1997) o también llamado el modelo de cuatro-ramas de inteligencia emocional que se encuentra dividido en cuatro dimensiones, ordenadas principalmente de manera jerárquica: 1) percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; 2) acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; 3) comprender emociones y el conocimiento de las emociones y 4) regular las emociones activando un crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1997). La prueba más usada para medir la IE como habilidad es la prueba de inteligencia emocional de Mayer, Salovey y Caruso (MSCEIT) que evaluaría lo anteriormente mencionado. Además, también hay otras pruebas objetivas para medir la IE como son la Prueba Situacional de Comprensión Emocional (STEU) y la Prueba Situacional de Manejo de las Emociones (STEM; Austin, 2010; MacCann y Roberts, 2008). Por otra parte, ten-

dríamos los modelos en los que miden a la IE como competencia donde es posible destacar el modelo realizado por Goleman (1997) en el que define la IE como la capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones. El modelo de las competencias emocionales (CE) (Goleman, 1997) comprende diferentes habilidades que facilitan a las personas llevar las emociones hacia uno mismo y hacia los demás. Al principio este modelo constaba de cinco etapas, que más tarde fueron modificadas a cuatro grupos (Goleman, 1997, 2001) con veinte habilidades cada una: 1) autoconciencia, conocer nuestras preferencias, sensaciones, estados y recursos internos; 2) autocontrol, manejar nuestros sentimientos, impulsos, estados y necesidades internas; 3) conciencia social, reconocer los sentimientos, preocupaciones y necesidades de otros, y 4) manejo de las relaciones, la habilidad para manejar bien las relaciones y construir redes de soporte (Goleman, 2002). Se suelen medir mediante el Inventario de cociente emocional (EQ-i; Bar-On, 1997) o el Cuestionario de Rasgos de Inteligencia Emocional (TEIQUE; Petrides y Furnham, 2004), que contabilizan las autopercepciones de habilidades o competencias intra e interpersonales relacionadas con las emociones. Y, por último, se encontraría el modelo mixto que englobaría ambos modelos de habilidades y competencias.

Uno de los componentes de la Inteligencia Emocional es la regulación emocional que, según la literatura científica, es la base común de la mayoría de los trastornos psicológicos (Aldao et al., 2010), por lo que resulta necesario considerar el giro transdiagnóstico que la psicopatología ha dado en los últimos años. En el modelo de Aldao et al. (2010) el concepto transdiagnóstico hace alusión a las estrategias de regulación emocional, cuyos procesos implicados serían: la reevaluación, la solución de problemas, la aceptación, la supresión, la evitación emocional y la rumiación. Se han relacionado algunas de estas estrategias con diversos trastornos internalizados (trastornos de ansiedad y depresivos) y externalizados (adicciones y trastornos alimentarios). El modelo transdiagnóstico trata de entender la psicopatología desde un modo dimensional, lo que significa cambiar la visión con la que se miran los trastornos mentales; de este modo, en lugar de centrarse en lo específico y diferencial, propio del sistema categorial, se focaliza en la base común, en lo nuclear y en los componentes generales que tienen entre sí los diversos trastornos (o grupos de ellos). Un mecanismo o proceso psicopatológico se considera transdiagnóstico cuando tiene una relación etiológica (génesis o mantenimiento) con un conjunto de trastornos mentales. De esta manera, el planteamiento y aportación de base del transdiagnóstico consiste en comprender de modo diferente la relación entre grupos de trastornos mentales (Sandín et al., 2012).

Dada la relevancia que adquiere el asunto, se ha considerado fundamental llevar a cabo el presente trabajo para comprender mejor cómo se ha abordado la IE y de qué modo puede contribuir a lograr un mayor conocimiento y arraigo de la perspectiva transdiagnóstica donde, como ha sido ya relatado, la regulación emocional se erige como núcleo común de la psicopatología, pues las emociones son la base de los trastornos emocionales, pero también están presentes en otros trastornos.

Objetivos

Partiendo de estos modelos vamos a hacer una revisión sistemática de la literatura científica para comprobar qué tipos de instrumentos utilizan test objetivos o de rendimiento para medir IE como competencia o habilidad, y qué trabajos utilizan cuestionarios/autoinformes para me-

dir IE como rasgo de personalidad y cuáles son los que tienen mayor fiabilidad y validez y por lo tanto son los más apropiados para medir la IE.

Método

Debido a los avances metodológicos relacionados con las publicaciones de revisiones sistemáticas, en este estudio se han seguido las directrices para la realización de este tipo de revisión siguiendo la declaración PRISMA (Urrútia y Bonfill, 2010).

Fuentes de información

La búsqueda se realizó en PsychInfo, Cochrane, y PuntoQ, recogiendo artículos publicados desde 2015. Se realizaron combinaciones de palabras claves en inglés estructuradas siguiendo esta cadena booleana (emotional intelligence) AND (measurement OR treatment) AND (ability OR trait) AND (rating scale OR self-report OR objective test).

Criterios de inclusión y exclusión

Para ser incluido en esta revisión, se precisó que los estudios incluyeran: a) el uso de alguna prueba que midiese la IE, b) evaluación cuantitativa de alguna otra variable, c) publicado en inglés o castellano, d) que fuera una intervención. Se acotó el periodo de inclusión a los artículos que cumplieran estos criterios desde el año 2015.

Se excluyeron todos aquellos trabajos que fuesen: a) teoría o libros, b) no se medía IE, c) conferencias o tesis doctorales, d) meta-análisis o revisiones sistemáticas, e) centrados solo en los criterios de bondad psicométrica de la prueba, f) artículos no científicos, g) comentario, h) no estuvieran escritos en español o inglés y i) no se pudo acceder a ellos.

Selección de los estudios

Una vez realizadas las búsquedas en las distintas bases de datos, se comenzó evaluando el título, el resumen y el método de cada uno de los artículos que estaban relacionados con la investigación y así poder descartar aquellos que no cumplían los criterios de elegibilidad.

Como se muestra la Figura 1, se han identificado 336 estudios en las diferentes bases de datos, eliminando aquellos que no cumplían con los criterios de inclusión, dejando como resultado un total de 104 artículos, que han sido incluidos en la revisión sistemática por cumplir los criterios de elegibilidad.

Figura 1

Diagrama de flujo de la búsqueda con base en la declaración PRISMA (Urrutia y Bonfill, 2010).

Resultados

Proceso de extracción de datos

Para la extracción de datos de los artículos seleccionados, se utilizó una plantilla que incluía: (a) primer apellido del autor y año de publicación, (b) tamaño total de la muestra (% mujeres), (c) edad media de la muestra, (d) IE medida como rasgo o competencia, (e) instrumento usado, (f) factores que mide el instrumento, (g) fiabilidad del instrumento, (h) validez del instrumento y (i) variables criterioles.

Características de los estudios

En la Tabla 1 se presentan las características de los 104 estudios de intervención que cumplieron todos los criterios de inclusión.

La muestra ha contado con un total de 52391 participantes, en los cuales se hace distinción según el periodo etario. Hay 23 estudios con menores de 18 años, 45 estudios con jóvenes de 18 a 25 años, 16 estudios con adultos jóvenes de 26 a 35 años, 15 estudios con población de 36 a 45 años, 3 estudios con muestra de 46 a 55 años y 4 estudios con participantes de 56 o más años. Hay dos estudios que no especifican el rango de edad y otro en el que no se muestran datos. El objetivo del estudio ha consistido en revisar cómo la IE ha sido abordada como rasgo o como competencia según diferentes autores, por lo tanto, se ha cuantificado de los 104 estudios seleccionados cuántos han medido la IE como rasgo y cuántos como competen-

Tabla 1
Estudios

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
1. Abacioglu (2021)	148 (92%)	42,2 (10,92)	Rasgo Competencia	SSEIT AERt		$\alpha=.82$ No hay datos	Etnia IE Actitudes multi-culturales
2. Abo (2017)	50	9 (1,2)	Rasgo	TEI	Multifactorial: expresión emocional, percepción emocional, regulación emocional, adaptabilidad, disposición afectiva, autoestima, automotivación, baja impulsividad y relaciones con los compañeros	$\alpha=.73$	IE rasgo TDAH
3. Ahmadpanah (2016)	200 (66%)	21,05 (1,28)	Rasgo	EQ-i		$\alpha=.88$	IE Ansiedad en los exámenes
4. Altaras (2018)	251 (53,5%)	40,3 (8,14)	Rasgo Competencia	TEIQue MSCEIT	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad Multifactorial: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y Manejo emocional	No hay datos	Apego IE rasgo IE competencia
5. Anguiano (2015)	283 (45,4%)	33,84 (11,44)	Rasgo	TEIRA	Multifactorial: percepción, comprensión y manejo emocional.	Percepción $\alpha=.79$, comprensión $\alpha=.87$ y manejo emocional $\alpha=.90$.	Desarrollo de una medida de elección forzada del desempeño típico de IE
6. Arntz (2019)	131 estudiantes (93,8%)	18-30 años	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional.	Atención $\alpha=.88$ %; Claridad $\alpha=.89$ % y Regulación emocional $\alpha=.86$ %	Rendimiento académico y avance curricular.

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	Variables criterios
7. Austin (2016)	380	22,30 (8,45)	Rasgo	TEIQue	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	Bienestar ($\alpha=.94$), Autocontrol ($\alpha=.86$), Emocionalidad ($\alpha=.91$), Sociabilidad ($\alpha=.88$) Total ($\alpha=.96$)	Manejo de las emociones Personalidad IE rasgo
8. Bacon (2018)	Estudio 1: 256 (131 mujeres)	Mujeres: 20,79 (2,19) Hombres: 20,70 (2,24)	Rasgo	TEIQue	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	$\alpha=.73$ - $.93$	IE rasgo Desviación social sexo
9.	Estudio 2: 199 (118 mujeres)	Mujeres: 31,54 (4,28) Hombres: 31,69 (4,11)					
10. Bao (2015)	380	27,21 (5,10)	Rasgo	WLEIS	Evaluaciones de las emociones propias (SEA), Evaluaciones de las emociones de los demás (OEA), Regulación de las emociones (ROE) y Uso de las emociones (UOE).	SEA: $\alpha=.75$ OEA: $\alpha=.85$ ROE: $\alpha=.83$ UOE: $\alpha=.73$ Total $\alpha=.86$	Mindfulness Estrés percibido IE
11. Belastegi (2020)	580 (50%)	19,15 (3,56)	Rasgo	EMOIVAL	Multifactorial: Atención emocional de los conductores, claridad emocional y regulación emocional.	Atención emocional de los conductores $\alpha = 0.86$; claridad emocional $\alpha = 0.79$; regulación emocional $\alpha = 0.75$).	IE Conductores
12. Blickle (2021)	348 (61%)	35,43 (11,66)	Competencia	MSCEIT	Multifactorial: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y Manejo emocional.	$\alpha=.92$	Test de habilidades no lingüísticas Percepción de emociones Consecuencias relacionadas con el trabajo

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	Variables criterio
13. Bodrogi (2020)	120	23,01 (5,03)	Rasgo	AES	Multifactorial: Valoración de las emociones (AE); Optimismo y regulación de las emociones (ORE); y Utilización intrapersonal e interpersonal de las emociones (UE).	Total: $\alpha=.882$ $\alpha=.732$ AE; $\alpha=.712$ ORE; $\alpha=.749$ UE.	Dificultades en la regulación emocional IE Reevaluación cognitiva
14. Brown (2016)	114	4º año estudiante terapia ocupacional	Rasgo	Genos		$\alpha=.71-.85$	IE Rasgos de personalidad
15. Bucich (2019)	84	19,7 (4,9)	Competencia Rasgo	STEM-B SREIS		$\alpha=.66$ $\alpha=.83$	IE Regulación emocional Redes sociales
16. Bunce (2019)	211	33,44 (9,77)	Rasgo	SSEIT		$\alpha=.89$	IE Comportamiento autodeterminado Angustia Resiliencia
17. Carr (2017)	24	Adultos mayores	Rasgo	SSEIT		$\alpha=.73-82$	Demencia fronto-temporal Alzheimer Agnosia socioemocional
18. Casas (2015)	2806 (51,8%)	15,44 (1,79)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional	TMMS atención: $\alpha=.87$ TMMS claridad: $\alpha=.87$ TMMS regulación emocional: $\alpha=.83$	Bullying Gestión docente IE rasgo
19. Castilho (2017)	1101 (57,4%)	15,94 (1,21)	Rasgo	TMMS	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional	$\alpha=.84$	Autocompasión IE
20. Cejudo (2019)	92 (51,1%)	17-18	Rasgo	TEIQue jóvenes forma corta	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	$\alpha=.89$	Videojuego "Spock" IE Ajuste psicosocial

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
21. Čikeš (2018)	98 (50%)	41,33 (11,92)	Rasgo	UEK-45	Multifactorial: Percepción y comprensión de las emociones, expresión y etiquetar emociones y regulación y manejo emocional.	Percepción y comprensión de las emociones $\alpha=.82-.88$, expresión y etiquetar emociones $\alpha=.78-.84$ y regulación y manejo emocional $\alpha=.68-.72$.	IE Calidad marital
22. Cleveland (2019)	284 (100%)	20 (2,68)	Rasgo	TEIQue jóvenes		No hay datos	Agresión femenina
23. Costa (2015)	380 (54,2%)	15,4 (0,71)	Rasgo	ESCQ		No hay datos	IE Logro académico
24. Costa (2016)	395	Longitudinal Grado 10-12: (15,4 (0,74))	Rasgo	ESCQ	Multifactorial: percibir y comprender emociones, expresar y etiquetar emociones y gestionar y regular emociones.	No hay datos	IE Rendimiento Autoinforme
25. Costa (2020)	523	Media: 15,5 (sd:0,67)	Rasgo	ESCQ	Multifactorial: percibir y comprender emociones, expresar y etiquetar emociones y gestionar y regular emociones.	No hay datos	Rendimiento académico Inteligencia emocional como rasgo y como competencia Teorías implícitas de la IE
26. Dave (2019)	1400 (50%)	Longitudinal 20-21 (ciclo 6) 24-25 (ciclo 8)	Rasgo	EQ-i reducido		$\alpha=.76$ (ciclo 6) $\alpha=.77$ (ciclo 8)	IE rasgo Enseñanza secundaria
27. Delhom (2020)	125 (55,9%)	67,38 (6,5)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional	atención: $\alpha=.76$ TMMS claridad: $\alpha=.84$ TMMS regulación emocional $\alpha=.85$	IE Satisfacción vital Resiliencia
28. Delhom (2019)	233	69,18 (7,21)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional.	No hay datos	Personalidad IE Adultos mayores

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
29. Delhom (2017)	215 adultos (60, 15%)	69,56 (6,42)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional.	Escala total: $\alpha=.90$ TMMS atención: $\alpha=.85$ TMMS claridad: $\alpha=.85$ TMMS regulación emocional $\alpha=.84$	Bienestar psicológico y satisfacción en la vida.
30. Di Fabio (2018)	Estudio 1: 186 (56,45%) Estudio 2: 189 (55,03%)	23,18 (4,08)	Rasgo	TEIQue abreviado	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	Estudio 1 $\alpha=.89$	Personalidad IE Resiliencia
31.	Estudio 2: 189 (55,03%)	43,64 (10,82)				Estudio 2: $\alpha=.85$	
32. Doherty (2017)	112 (63,4%)	49,29 (12,29)	Competencia	MSCEIT	Multifactorial: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y regulación emocional	Total: $\alpha=.88$ Escala: $\alpha=.70-.88$	IE Evaluación psicológica Dolor crónico
33. Eckland (2018)	94 (68,4%)	19,34 (1,11)	Rasgo	TMMS TAS (ambos en una sola versión)		$\alpha=.92$	Claridad emocional Empatía
34. Eifenbein (2015)	931	Estudiantes de máster	Rasgo	WLEIS		No hay datos	Percepción social Habilidades emocionales
35. Elipe (2015)	638 (68,7%)	20,45 (4,13)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: Atención, claridad y regulación emocional	Total: $\alpha=.91$ Atención $\alpha:.90$, claridad $\alpha:.88$ y regulación emocional $\alpha:.85$	IE percibida Cibervictimización
36. Enwerezor (2021)	300 (61%)	19,95 (2,31)	Rasgo	BEIS-10		$\alpha=.91$	IE Altruismo
37. Espinosa (2018)	160	31,2 (10,96)	Rasgo	TEIQue abreviado	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	$\alpha=.91$	IE rasgo Trauma Personalidad

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
38. Estévez (2019)	1318 (53%)	13,8 (1,32)	Rasgo	TMMS	Multifactorial: Atención, claridad y regulación emocional	Total: $\alpha=.91$ Atención ($\alpha=.91$), claridad ($\alpha=.86$) y regulación emocional ($\alpha=.87$).	IE Empatía Violencia escuela
39. Fischer (2018)	5872	44,76 (14,84%)	Rasgo	EQ-i	No hay datos	No hay datos	Percepción de las emociones IE Diferencia de sexo
40. Fix (2015)	111	20,58 (2,35)	Rasgo	EQ-i	Multifactorial: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés.	No hay datos	Psicopatía IE Pensamiento delictivo
41. Foye (2019)	355 (84%)	59% entre 18 y 29, 30% entre 30 y 49, y 11% de 50 o más.	Rasgo	SSEIT		$\alpha=.897$	IE Psicopatología del trastorno alimentario
42. Gallitto (2019)	1850	10-12	Rasgo	EQ-I jóvenes	Multifactorial: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés.	$\alpha=.81$	IE rasgo Crianza por parte de los padres Comportamiento prosocial
43. Gawali (2020)	100 estudiantes	No hay datos	Rasgo	SSRI		$\alpha=.90$ test retest 2 semanas .78	IE Bienestar subjetivo
44. Ghafoor (2019)	200	>18	Rasgo	TEIQue abreviado	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	Total $\alpha=.88$ Bienestar -Pakistaníes: $\alpha=.65$ -Alemanes: $\alpha=.74$ Autocontrol: -Pakistaníes: $\alpha=.64$ -Alemanes: $\alpha=.71$ Emocionalidad -Pakistaníes: $\alpha=.64$ -Alemanes: $\alpha=.60$ Sociabilidad: -Pakistaníes: $\alpha=.50$ -Alemanes: $\alpha=.51$	IE Metacognición Afrontamiento negativo Enfermedades insuficiencia cardíaca Calidad de vida Pakistaníes Alemanes

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
45. Gignac (2018)	253 (64%)	20,21 (3,36)	Competencia Rasgo	STEU abierto Genos		$\alpha=.46$ $\alpha=.78$	Respuesta socialmente deseable Inteligencia autoevaluada Inteligencia basada en tareas
46. Gomez (2017)	525 (49,7%)	13,45 (0,69)	Rasgo	TMMS	Multifactorial: Atención, claridad y regulación emocional.	Primera vez: Atención: $\alpha=.91$ Claridad: $\alpha=.84$ regulación emocional: $\alpha=.86$ Segunda vez: Atención: $\alpha=.92$ Claridad: $\alpha=.84$ regulación emocional: $\alpha=.90$ Tercera vez: Atención: $\alpha=.92$ Claridad: $\alpha=.87$ regulación emocional: $\alpha=.90$	IE percibida Síntomas depresivos sexo

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
47. Gómez (2018)	880 (52,4%)	14,74 (0,68)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: Atención, claridad y regulación emocional.	Primera vez: Atención: $\alpha=.91$ Claridad: $\alpha=.84$ regulación emocional: $\alpha=.89$ Segunda vez: Atención: $\alpha=.92$ Claridad: $\alpha=.87$ regulación emocional: $\alpha=.90$	IE rasgo Afecto positivo Afecto negativo
48. Gómez-Romero (2018)	144	17,94 (0,269)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: Atención, claridad y regulación emocional.	Atención: $\alpha=.91$ Claridad: $\alpha=.89$ regulación emocional: $\alpha=.83$ No hay datos	IE Afecto negativo Riesgo suicida
49. Gong (2017)	386 (80,8%)	Universitarios menores de 25	Rasgo	SREIT			Perfeccionismo IE
50. González (2019)	844 (51,8%)	14,49 (1,17)	Rasgo Competencia	TMMS TIEFBA	Multifactorial: Atención, claridad y regulación emocional. Multifactorial: percepción, facilitación, comprensión y manejo de las emociones.	Atención: $\alpha=.87$ Claridad: $\alpha=.85$ regulación emocional: $\alpha=.82$ Percepción $\alpha=.86$, facilitación $\alpha=.78$, comprensión $\alpha=.80$ y manejo de las emociones $\alpha=.76$.	IE como rasgo IE como habilidad Consumo alcohol en adolescentes

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
51. Gugliandolo (2015)	260 (127 mujeres)	Mujeres 15 (1,40) Hombres 14,90 (1,87)	Rasgo	TEIQue-adolescentes	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	$\alpha=.92$	IE rasgo Control psicológico Problemas del comportamiento
52. Gutiérrez (2017)	199 (75%)	21,87 (3,82)	Competencia Rasgo Rasgo	MSCEIT TMMS-24 EQ-abreviado	Multifactorial: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y Manejo emocional. Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional Multifactorial: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés	$\alpha=.93$ Atención $\alpha=.90$, claridad $\alpha=.90$ y regulación emocional $\alpha=.85$ Intrapersonal ($\alpha=.81$) Interpersonal ($\alpha=.70$), adaptabilidad ($\alpha=.82$) y manejo del estrés ($\alpha=.87$).	IE rasgo IE competencia IE mixto Tarea go/no go fría y caliente
53. Hajinci (2020)	177 (56,5%)	45,66 (10,13)	Rasgo Competencia	VET-3 ESQ-45	Multifactorial: percibir y comprender emociones, expresar y etiquetar emociones y gestionar y regular emociones.	$\alpha=.91$ Percibir y comprender emociones $\alpha=.82-88$, expresar y etiquetar emociones $\alpha=.78-81$ y gestionar y regular emociones $\alpha=.68-72$.	IE rasgo y competencia Liderazgo transformacional
54. Hayley (2017)	179 (45%)	29,85 (11,46)	Rasgo	SUEIT	No hay datos	No hay datos	IE Comportamiento de conducción arriesgado
55. He (2018)	213	20 (1,3)	Rasgo	SREIS	$\alpha=.79$	$\alpha=.79$	Estructuras cerebrales IE Creatividad

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
56. Hoffmann (2020)	66 (61%)	49,4 (10,5)	Competencia	STEU-abreviado		No hay datos	Estrategias de pensamiento creativo
57. Jacobs (2021)	173 (75,1%)	49,14 (8,54)	Rasgo	TEIQue abreviado	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	Global $\alpha=.88$ Bienestar $\alpha=.83$ Autocontrol $\alpha=.41$ Emocionalidad $\alpha=.64$ Sociabilidad $\alpha=.62$	IE rasgo Modos de esquemas
58. Jauk (2021)	Estudio 1: 166 (50%)	24,73 (4,88)	Rasgo	TEIQue	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	Factor general: $\alpha=.95$ Subfactores: $\alpha=.82$ a $\alpha=.93$	Niveles autoinformados de funcionamiento de la personalidad a partir del sistema operativo de diagnóstico psicológico (OPD) y la inteligencia emocional.
59.	Estudio 2: 204 (50%)	24,26 (3,56)	Competencia	STEM abreviado (test situacional del manejo de las emociones)		$\alpha=.57$	
60.	Estudio 3: 349 (45%)	36,28 (11,55)	Rasgo Competencia	TEIQue STEM	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	Factor general: $\alpha=.97$ Subfactores: $\alpha=.82$ a $\alpha=.93$ $\alpha=.76$	
61. Jacobs (2018)	427 (94,9%)	34,1 (9,9)	Rasgo	TEIQue abreviado		$\alpha=.88$ (2015)	Mindfulness IE rasgo Malestar emocional Comportamientos de salud

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
62. Justicia (2016)	187	19,84 (4,47)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional	Atención $\alpha=.88$, claridad $\alpha=.87$ y regulación emocional $\alpha=.85$	Ansiedad matemáticas Habilidades inhibitorias IE percibida
63. Ju (2015)	307 (79,6%)	42,01	Rasgo	WLEIS	Evaluaciones de las emociones propias (SEA), Evaluaciones de las emociones de los demás (OEA), Regulación de las emociones (ROE) y Uso de las emociones (UOE).	Total: $\alpha=.72$ SEA = $\alpha=.73$, ROE = $\alpha=.70$, OEA = $\alpha=.80$ UOE = $\alpha=.74$	Apoyo social IE rasgo Agotamiento docente
64. Kahn (2016)	176	14-18	Competencia	MSCEIT-ver-sión para jóvenes	Multifactorial: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y regulación emocional. Áreas total, experiencial y estratégica.	Total $\alpha=.83$ Experiencial: $\alpha=.86$ Estratégica: $\alpha=.62$	IE Rasgos insensibles/no emocionales Adolescentes encarcelados
65. Ke (2020)	142 (64%)	23,18 (4,97)	Rasgo	TEIQue		No hay datos	IE rasgo Esquemas desadaptativos tempranos Estilos de afrontamiento
66. Kirca-burun (2020)	478 (4%)	20,88 (4,79)	Rasgo	TEIQue abreviado	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	$\alpha=.84$	IE rasgo Adicción al juego de internet
67. Kokkinos (2019)	250 (56,8%)	16 (0,74)	Rasgo	TEIQue abreviado	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	Total $\alpha=.79$, Bienestar: $\alpha=.81$ Autocontrol: $\alpha=.51$ Emocionalidad $\alpha=.51$ Sociabilidad: $\alpha=.52$	Prácticas parentales Logros académicos IE
68. Laborde (2015)	96 (0%)	24,8	Rasgo	TEIQue		$\alpha=.69-75$	Afrontamiento Frecuencia cardíaca Búsqueda visual

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
69. Lanciano (2015)	130 (53%)	24,57 (6,98)	Competencia	MSCEIT	Multifactorial: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y regulación emocional.	Percepción emocional ($\alpha=.64$), Facilitación emocional ($\alpha=.43$), Comprensión emocional ($\alpha=.77$) y Manejo emocional ($\alpha=.46$).	Habilidad de comunicar las emociones y bienestar psicológico.
70. Li (2015)	202 (100%)	19,4 (0.8)	Rasgo	EIS	Multifactorial: percepción emocional, manejo emocional de los demás, autogestión emocional y expresión emocional.	Percepción emocional ($\alpha = .75$), manejo emocional de los demás ($\alpha = .69$), autogestión emocional ($\alpha = .62$) y expresión emocional ($\alpha = .69$); General: ($\alpha = .88$).	Crecimiento post-traumático IE Resiliencia psicológica
71. Magnano (2016)	488 (49,17%)	18-55 años	Rasgo	SREIT		$\alpha=.83$	Resiliencia IE Logro motivacional
72. Makwana (2021)	Estudio 1: 233 (70%)	22,01 (3,61)	Competencia Rasgo	MSCEIT TMMS-24	Multifactorial: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y regulación emocional. Multifactorial: Atención Claridad regulación emocional.	Percepción emocional ($\alpha=.91$), Facilitación emocional ($\alpha=.50$), Comprensión emocional ($\alpha=.67$) y regulación emocional ($\alpha=.68$). Atención ($\alpha=.90$), Claridad ($\alpha=.90$) y regulación emocional ($\alpha=.84$).	Prejuicios hacia diferentes etnias, inmigrantes y grupos sexuales minoritarios. Manejo de las emociones IE

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	Variables criterio
73.	Estudio 2a 246 (85%) Estudio 2b 219 (56%)	19,33 (3,8)	Competencia Competencia	STEM-abreviado STEU-abreviado		$\alpha=.67$ $\alpha=.38$	
74.		38,71 (13,09)	Competencia	STEM-abreviado		$\alpha=.67$	
75.	Estudio 3 224 (84%)	19,29 (2,54)	Competencia	STEM-abreviado		$\alpha=.62$	
76. Manicacci (2019)	136 (100%)	39,5 (8,6)	Rasgo	SSEIT		$\alpha=.81$	IE Resiliencia Afrontamiento Autismo
77. Marguerite (2017)	79	41,6 (14,8)	Rasgo	TEIQue abreviado		No hay datos	IE Estrategias de afrontamiento ansiedad y depresión
78. Markiewicz (2019)	104 (100%)	21-54	Rasgo	INTE	Multifactorial: percepción de emociones, utilización de emociones, manejo de emociones relevantes para uno mismo y manejo de las emociones de los demás.	$\alpha=.86$	Agotamiento Estrés Estrategias de afrontamiento IE
79. Megías (2018)	395 (75%)	21,3	Competencia	MSCEIT	Multifactorial: - Percibir y expresar emociones - Usar emociones - Entender emociones - Regulación emocional	No hay datos	Comportamiento agresivo y capacidad de inteligencia emocional individual.
80. Naz (2019)	3500	29,75 (1,05)	Rasgo	SRMEI	Multifactorial: Escala de Habilidades Interpersonales, Escala de Autoconciencia Emocional y Escala de Autorregulación Emocional	Total: $\alpha=.96$ Subescalas: $\alpha=.80-.88$	Personalidad extrovertida IE Estilos cognitivos

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
81. Obeid (2019)	789 (45,2%)	30,30 (12,52)	Rasgo	The Quick Emotional Intelligence Self Assessment	Multifactorial: Conciencia emocional, gestión emocional, conciencia socioemocional, y gestión de relaciones.	$\alpha=.823$ para conciencia emocional, $\alpha=.888$ para gestión emocional, $\alpha=.902$ para conciencia socioemocional, y $\alpha=.908$ para gestión de relaciones.	Estilo de apego Trastorno mental Alexitimia Depresión IE Ansiedad Estrés Burnout
82. Owens (2018)	51	20,86 (5,54)	Rasgo	AES		$\alpha=.91$	Empatía IE Psicopatía Interacciones interpersonales
83. Prajapati (2020)	53	25,15 (2,97)	Rasgo	SSEIT	Multifactorial: percepción de la emoción, manejo de las propias emociones, manejo de las emociones de los demás y utilización de las emociones.	No viene para este test, sólo la general.	Flexibilidad autonómica cardíaca
84. Pedrosa (2014)	2693 (48,9%)	16,52 (1,38)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional.	Atención ($\alpha:.89$) claridad ($\alpha:.83$) y regulación emocional ($\alpha:.78$).	IE percibida.
85. Peláez (2019)	1796 (53%)	34,94 (11,42)	Rasgo	WLEIS		$\alpha:.93$	Estrés psicológico Desempleados
86. Perepelkina (2017)	80 (37%)	24 (4,6)	Competencia	MSCEIT	Multifactorial: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y regulación emocional.	$\alpha:.79$	Factores del procesamiento de la información emocional (alexitimia, IE)
87. Piekarska (2020)	406 (52%)	18,45 (0,64)	Competencia Rasgo	SIE-T TRE SEIS		$\alpha:.77$ (mujeres) $\alpha:.83$ (hombres) $\alpha:.80-81$ (mujeres) $\alpha:.83$ (hombres) $\alpha:.82$ (mujeres) $\alpha:.84$ (hombres)	Rasgos de personalidad Habilidades emocionales

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
88. Pollatos (2020)	1047 (49,6%)	9,58 (0,62)	Rasgo	EQ-i jóvenes	Multifactorial: Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del estrés y Adaptabilidad	α :.54-.73 total α :.82	IE rasgo Insatisfacción con la imagen corporal Calidad de vida relacionada con la salud
89. Pollock (2017)	139 (63,3%)	19,22 (2,29)	Rasgo	SSEIT		α :.94	IE Satisfacción en las relaciones TDAH
90. Quintana (2021)	1929 (52,6%)	14,65 (1,79)	Rasgo	WLEIS		α :.86	Soledad IE Victimización por acoso y cibercoso Ideación suicida
91. Ramos (2019)	945	14,5 (1,82)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional	Atención (α =.89), Claridad (α =.87) y regulación emocional (α =.84).	IE Satisfacción vital Resiliencia
92. Rudenstine (2019)	74 (72,9%)	31,7 (9,22)	Rasgo	TEIQue abreviado	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	α :.91-.89	Regulación emocional Psicoterapia
93. Rudenstine (2018)	202 (62,4%)	30,48 (10,5)	Rasgo	TEIQue abreviada	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	α :.91	IE rasgo Síntomas psiquiátricos Trauma
94. Salguero (2015)	213	20,12 (5,45)	Competencia	MSCEIT	No hay datos		IE capacidad IE percibida Depresión menores
95. Sánchez (2015)	269	13,26 (1,05)	Rasgo	TMMS-24		No hay datos	Satisfacción en la vida Medidores afectivos IE

(Continúa)

Revisión sistemática de la medida de inteligencia emocional: rasgo y/o competencia

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	VARIABLES CRITERIALES
96. Sawaya (2015)	21	37,29 (14,22)	Competencia	MSCEIT	Multifactorial: - Percibir y expresar emociones - Usar emociones - Entender emociones - Regulación emocional	No hay datos	Conectividad funcional en estado de reposo Subregiones de la corteza prefrontal anterior medial Depresión mayor IE
97. Schoeps (2021)	200 (73,5%)	44,97 (9,31)	Rasgo	TMMS-24	Multifactorial: atención, claridad y regulación emocional	Atención α :.88, claridad α :.88 y regulación emocional α :.92	Habilidades emocionales Burnout en profesores
98. Schreyer (2021)	299	18,44 (1,45)	Rasgo	TEIQue abreviado		No hay datos	IE rasgo Triada oscura Liderazgo transformacional
99. Skokou (2019)	206 (60,7%)	18-20 años	Rasgo	TEIQue	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	No hay datos	IE como rasgo Salud mental
100. Snowden (2018)	876	26,3 (8,8)	Rasgo Rasgo	TEIQue abreviado SEIS		No hay datos	IE rasgo y competencia Historial de cuidado
101. Stamato-poulou (2018)	440	15,13 (1,40)	Rasgo	TEIQue abreviada	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	α :.87	IE rasgo Autopercepciones emocionales
102. Szabó (2017)	143	21,89 (2,77)	Rasgo	SREIT/EIS		α :.86	IE rasgo Triada oscura Empatía
103. Teruel (2019)	384 (51,56%)	18-44 (5,142)	Rasgo	REIS TEIQue	Multifactorial: evaluación emocional centrada en sí mismo, evaluación de emociones centrada en otros, regulación de la emoción centrada en uno mismo y regulación de las emociones enfocadas en los otros. Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	α :.866 α :.83	IE centrada en uno mismo y en el otro

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	Variables criterio
104. Thompson (2020)	274	No hay datos	Rasgo	AES		α :.90	IE Autoeficacia Locus de control Estudiantes del máster de MBA
105.	118	22,47 (3,91)	Rasgo	AES		α :.91	Regulación emocional cognitiva (CER) IE
106. Thomas (2020)	225	19,77 (3,51)	Rasgo	AES		α :.91	Regulación emocional cognitiva (CER) IE
107. Tu (2020)	281 (17%)	19,71	Rasgo	EIS	Multifactorial: Valoración de la Emoción (AE), Facilitación del Pensamiento (FT), Regulación de la Emoción (RE) y Facilitación de las Relaciones (FR).	Test retest total: 0.88, AE: 0.83 FT: 0.74 RE: 0.71 FR: 0.65. α :.87	IE Creatividad específica Creatividad general
108. Uhrich (2021)	185	39,11	Rasgo	SSEIT		α :.87	IE rasgo Habilidad cognitiva Rendimiento cognitivo
109. Vishwakarma (2016)	30 (0%)	34,6 (6,85)	Competencia	MSREIS- revisado		α :.95	IE Rorschach Esquizofrenia
110. Willi (2015)	211 (70%)	31,53 (10,15)	Rasgo	TEIQue abreviado	Multifactorial: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad, Sociabilidad	Mujeres: α :.84 Hombres: α :.89 General: α :.74 α :.74	IE Funcionamiento sexual
111. Yao (2018)	296	19,74 (1,26)	Rasgo	SSEIT		α :.74	IE Volumen regional materia gris Pensamiento crítico
112. Zhao (2021)	256 (58,2%)	35 (9,39)	Rasgo	SREIT		No hay datos	IE Coeficiente de adversidad (AQ) Satisfacción en la vida

(Continúa)

Primer autor y año	N total (% mujeres)	Edad (desviación típica)	Rasgo / Competencia	Instrumento	Factores que mide el instrumento	Fiabilidad del instrumento	Variables criterio
113. Zhang (2015)	396	15,82 (4,56)	Competencia Rasgo	MSCEIT SEIS	Multifactorial: - Percibir y expresar emociones - Usar emociones - Entender emociones - Regulación emocional	- Percibir y expresar emociones (α :.85) - Usar emociones (α :.79) - Entender emociones (α :.61) - Regulación emocional (α :.82) Total: α :.91 α :.87	Triada oscura IE rasgo IE competencia Soledad

cia. Por lo general, se ha observado que la IE se mide como rasgo en la mayoría de los casos ($n=99$), y en menor medida se usa la medición de la IE como competencia ($n=26$). Los instrumentos usados para medir la IE como rasgo fueron: SSEIT/SREIT, TEI, EQ-i (abreviado), TEIQue (jóvenes/abreviado), TEIRA, TMMS-24, WLEIS, EMOVIAL, AES, Genos, SREIS, REIS, The Quick emotional intelligence self-assessment, SUEIT, EIS, INTE, BEIS-10, VET-3, SRMEI, UEK-45 y SSRI. Para medir la IE como competencia, los instrumentos que se usaron fueron: AERt, MSCEIT, STEM-B (abreviado), STEU (abreviado), TIEFBA, ESCQ-45, SIE-T y TRE. Por lo general, casi todos proporcionaban datos de consistencia interna. Todas las herramientas mencionadas aparecen especificadas en la Tabla 2.

Las variables criterioles que se relacionaron con la IE medida como rasgo fueron: culturales, de trastornos clínicos (TDAH, TCA, trauma, psicopatía, ansiedad, alcoholismo, demencia, etc.), de personalidad (apego, perfeccionismo), sociales (sexo, bullying, habilidades emocionales, agresión, percepción social, etc.), cognitivas (rendimiento académico), emocionales (autocompasión, relaciones, satisfacción vital, bienestar, manejo de las emociones) y de ocio (videojuegos).

Entre las variables criterioles relacionadas con la IE como competencia encontramos: sociales (redes sociales), personalidad (rasgos de personalidad, habilidades sociales, comportamiento agresivo, consumo de alcohol), clínicas (depresión, esquizofrenia), culturales (diferencias étnicas), emocionales (procesamiento de la información emocional) y otras, por ejemplo, de datos relacionados con estudios cerebrales y pensamiento creativo.

Tabla 2

Instrumentos y autores para evaluar IE como rasgo y como competencia

Acrónimo	nombre	Autor
<i>IE como rasgo</i>		
SSEIT/SREIT	Prueba de inteligencia emocional de autoinforme de Schutte	Schutte et al. (1998)
TEI	Test Elemental de Inteligencia	Yela (1980)
EQ-i	Inventario de inteligencia emocional de Bar-On	Bar-On (1996,1997a,b)
TEIQue	Test de inteligencia emocional	Patrides y Furnham (2001)
TEIRA	Evaluación de escala de calificación de inteligencia emocional de tres ramas	Anguiano, MacCann, Geiger, Seybert y Roberts (2015)
TMMS-24	Escala rasgo de metaconocimiento emocional	Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995)
WLEIS	Escala de inteligencia emocional de Wong y Law	Wong y Law (2002)
EMOVIAL	Inventario de IE de conductores	Aritzeta (2019)
AES	Escala de evaluación de emociones	Shutte et al.(1998)
Genos	Inventario de IE de Genos	Palmer, Stough, Harmer y Gignac (2009)
SREIS	Encuesta de inteligencia emocional de autoinforme de Schutte	Shutte (1998)
REIS	Escala de IE de Rotterdam	Pekaar, Bakker, Linden y Born (2017)
The Quick emotional intelligence self-assessment	La autoevaluación rápida de inteligencia emocional	Mohapel (2015)
SUEIT	Prueba de Inteligencia Emocional de la Universidad de Swinburne	Palmer y Stough (2001)
EIS	Escala de inteligencia emocional	Shutte (1998)

Acrónimo	nombre	Autor
INTE	Escala de inteligencia emocional de autoinforme - INTE polaco	Jaworowska y Matczak (2001a, 2008)
BEIS-10	Test breve de inteligencia emocional-10	Davies, Lane, Devonport y Scott (2010)
VET-3	Prueba de vocabulario de las emociones	Takšić et al. (2003)
SRMEI	Medida de IE	Khan y Kamal (2008)
UEK-45	Cuestionario de competencia emocional	Takšić (2002)
SSRI	Inventario de autoinforme de Schutte	Shutte et al. (1998)
<i>IE como competencia</i>		
AERt	Test de reconocimiento de emociones de Amsterdam	Van der Schalk et al. (2011)
MSCEIT	Test de inteligencia emocional de Mayer, Salovey y Caruso	Mayer, Salovey y Caruso (2002a,b,2003)
STEM	Test situacional del manejo de las emociones	MacCann y Roberts (2008)
STEU	Test situacional de comprensión emocional	MacCann y Roberts (2008)
TIEFBA	Test de Inteligencia Emocional para Adolescentes de la Fundación Botín	Fernández, Extremera, Palomera, Ruiz, Salguero (2015)
ESCO-45	Cuestionario de Habilidades y Competencias Emocionales	Takšić (2001b)
SIE-T	Escala de Inteligencia Emocional-Caras	Matczak et al. (2005)
TRE	La prueba de comprensión de emociones	Matczak y Piekarska (2011)

Discusión y limitaciones

Resumen de la evidencia

La presente revisión sistemática analizó la literatura sobre IE y su medición, incluyendo 104 estudios, que medían, por un lado la IE como rasgo y, por otro, como competencia, encontrando que el rasgo ha sido la forma mayoritaria de medida de la IE. Se ha encontrado que la mayoría de los estudios se han llevado a cabo en población joven que corresponde al periodo de 18 a 25 años. Las variables criterio con las que más se ha relacionado han sido clínicas, de personalidad y emocionales. Con base en los resultados obtenidos es importante abordar y medir la IE desde las dos medidas, como rasgo con autoinformes en los que la persona tenga una opinión sobre sí misma, y como competencia en la que se obtenga una puntuación más objetiva. Evaluar los dos tipos de IE también es interesante como por ejemplo para ver cómo trabajan juntas para impactar en los procesos subyacentes del estrés y salud en la adolescencia (Davis y Humphrey, 2014). Si coincide la puntuación subjetiva de rasgo y la objetiva de competencia entonces esto quiere decir que desde el modelo transdiagnóstico como se explicó anteriormente en el que la base a toda psicopatología es la regulación emocional habría que trabajarla. Por lo contrario, si no coincide la puntuación de IE como rasgo y como competencia, habría que trabajar otros objetivos y no basarnos sólo en la regulación emocional.

Como principal limitación, se debe destacar que el estudio se ha limitado a publicaciones en inglés y en castellano, sólo se ha trabajado con estudios de intervención y no se han llevado a cabo análisis cuantitativos de los resultados de las intervenciones. Además, sólo se han recogido las publicaciones que aparecen en los últimos siete años de publicación.

Financiación

Los autores declaran que no han recibido financiación alguna para este estudio y que no existen conflictos de intereses.

Referencias

- *Abacioglu, C. S., Volman, M., y Fischer, A. H. (2021). Teacher interventions to student misbehaviors: The role of ethnicity, emotional intelligence, and multicultural attitudes. *Current Psychology*, 40(12), 5934-5946. <https://doi.org/10.1007/s12144-019-00498-1>
- *Abo Elella, E., Hassan, G. A., Sabry, W., Hendawy, H., Shorub, E., Zyada, F., y Medany, O. (2017). Trait emotional intelligence in a sample of Egyptian children with attention deficit hyperactivity disorder. *Child and Adolescent Mental Health*, 22(4), 216-223. <https://doi.org/10.1111/camh.12236>
- *Ahmadpanah, M., Keshavarz, M., Haghghi, M., Jahangard, L., Bajoghli, H., Bahmani, D. S., ... y Brand, S. (2016). Higher emotional intelligence is related to lower test anxiety among students. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 12, 133-136. <https://doi.org/10.2147/NDT.S98259>
- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., y Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 217-237. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004>
- *Altaras Dimitrijević, A., Jolić Marjanović, Z., y Dimitrijević, A. (2020). A further step towards unpacking the variance in trait and ability emotional intelligence: The specific contribution of attachment quality. *Current Psychology*, 39(4), 1340-1353. <https://doi.org/10.1007/s12144-018-9837-3>
- *Anguiano-Carrasco, C., MacCann, C., Geiger, M., Seybert, J. M., y Roberts, R. D. (2015). Development of a forced-choice measure of typical-performance emotional intelligence. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 33(1), 83-97. <https://doi.org/10.1177/0734282914550387>
- *Arntz Vera, J., y Trunce Morales, S. (2019). Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios de nutrición. *Investigación en Educación Médica*, 8(31), 82-91. <https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.31.18130>
- Austin, E. J. (2010). Measurement of ability emotional intelligence: Results for two new tests. *British Journal of Psychology* (London, England: 1953), 101(Pt 3), 563-578. <https://doi.org/10.1348/000712609X474370>
- *Austin, E. J., y Vahle, N. (2016). Associations of the Managing the Emotions of Others Scale (MEOS) with HEXACO personality and with trait emotional intelligence at the factor and facet level. *Personality and Individual Differences*, 94, 348-353. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.01.047>
- *Bacon, A. M., Lenton-Maughan, L., y May, J. (2018). Trait emotional intelligence and social deviance in males and females. *Personality and Individual Differences*, 122, 79-86. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.10.015>
- *Bao, X., Xue, S., y Kong, F. (2015). Dispositional mindfulness and perceived stress: The role of emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 78, 48-52. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.01.007>
- Bar-On, R. (1997). *The Emotional Quotient inventory (EQ-I): Technical Manual*, Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- *Belastegi-Axpe, X., Aritzeta, A., Soroa, G., y Pascual, M. (2020). Development and validation of the Drivers' Emotional Intelligence Inventory (EMOVIAL). Transportation research part F: *Traffic Psychology and Behaviour*, 72, 110-116. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.05.007>

- *Blickle, G., Kranefeld, I., Wihler, A., Kückelhaus, B. P., y Menges, J. I. (2021). It works without words: A nonlinguistic ability test of perceiving emotions with job-related consequences. *European Journal of Psychological Assessment*, 38(3), 210-223. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000656>
- *Boyatzis, R. E. (2018). The behavioral level of emotional intelligence and its measurement. *Frontiers in psychology*, 9, 1438. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01438>
- *Brown, T., Williams, B., y Etherington, J. (2016). Emotional intelligence and personality traits as predictors of occupational therapy students' practice education performance: A cross-sectional study. *Occupational Therapy International*, 23(4), 412-424.
- *Bucich, M., y MacCann, C. (2019). Emotional intelligence and day-to-day emotion regulation processes: Examining motives for social sharing. *Personality and Individual Differences*, 137, 22-26. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.08.002>
- *Brunce, L., Lonsdale, A. J., King, N., Childs, J., y Bennie, R. (2019). Emotional intelligence and self-determined behaviour reduce psychological distress: Interactions with resilience in social work students in the UK. *The British Journal of Social Work*, 49(8), 2092-2111. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz008>
- *Carr, A. R., Samimi, M. S., Paholpak, P., Jimenez, E. E., y Mendez, M. F. (2017). Emotional quotient in frontotemporal dementia vs. Alzheimer's disease: the role of socioemotional agnosia. *Cognitive Neuropsychiatry*, 22(1), 28-38. <https://doi.org/10.1080/13546805.2016.1259612>
- *Casas, J. A., Ortega-Ruiz, R., y Del Rey, R. (2015). Bullying: The impact of teacher management and trait emotional intelligence. *British Journal of Educational Psychology*, 85(3), 407-423. <https://doi.org/10.1111/bjep.12082>
- *Castilho, P., Carvalho, S. A., Marques, S., y Pinto-Gouveia, J. (2017). Self-compassion and emotional intelligence in adolescence: A multigroup mediational study of the impact of shame memories on depressive symptoms. *Journal of Child and Family Studies*, 26(3), 759-768. <https://doi.org/10.1007/s10826-016-0613-4>
- *Cejudo, J., López-Delgado, M. L., y Losada, L. (2019). Effectiveness of the videogame "Spock" for the improvement of the emotional intelligence on psychosocial adjustment in adolescents. *Computers in Human Behavior*, 101, 380-386. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.028>
- *Čikeš, A. B., Marić, D., y Šincek, D. (2018). Emotional intelligence and marital quality: Dyadic data on Croatian sample. *Studia Psychologica*, 60(2), 108-122. <https://doi.org/10.21909/sp.2018.02.756>
- *Cleveland, E. S., y Yu, M. (2019). Modeling female social aggression: predictors from multiple developmental contexts. *The Journal of Genetic Psychology*, 180(4-5), 185-204. <https://doi.org/10.1080/00221325.2019.1632254>
- *Costa, A., y Faria, L. (2015). The impact of emotional intelligence on academic achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school. *Learning and Individual Differences*, 37, 38-47. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.11.011>
- *Costa, A., y Faria, L. (2016). Emotional intelligence throughout Portuguese secondary school: A longitudinal study comparing performance and self-report measures. *European Journal of Psychology of Education*, 31(3), 419-437. <https://doi.org/10.1007/s10212-015-0274-5>

- *Costa, A., y Faria, L. (2020). Implicit theories of emotional intelligence, ability and trait-emotional intelligence and academic achievement. *Psihologijske Teme*, 29(1), 43-61. <https://doi.org/10.1007/s10212-015-0274-5>
- *Dave, H. P., Keefer, K. V., Snetsinger, S. W., Holden, R. R., y Parker, J. D. (2019). Predicting the pursuit of post-secondary education: role of trait emotional intelligence in a longitudinal study. *Frontiers in Psychology*, 10, 1182. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01182>
- Davis, S. K., & Humphrey, N. (2014). Ability versus trait emotional intelligence. *Journal of Individual Differences*, 35(1). <https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000127>
- De Haro, J. M., y Castejón, J. L. (2014). Perceived emotional intelligence, general intelligence and early professional success: Predictive and incremental validity. *Anales de Psicología*, 30, 490-498. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.2.154621>
- Del Mar Diaz-Castela, M., Hale, W. W., Muela, J. A., Espinosa-Fernández, L., Klimstra, T., y Garcia-Lopez, L. J. (2013). The measurement of perceived emotional intelligence for Spanish adolescents with social anxiety disorder symptoms. *Anales de Psicología*, 29(2), 509-515. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.2.144271>
- *Delhom, I., Gutierrez, M., Lucas-Molina, B., Satorres, E., y Meléndez, J. C. (2019). Personality and Emotional Intelligence in Older Adults: A Predictive Model Based on Structural Equations Modeling. *The Journal of Psychology*, 153(2), 237-246. <https://doi.org/10.1080/00223980.2018.1511516>
- *Delhom, I., Gutierrez, M., Lucas-Molina, B., y Meléndez, J. C. (2017). Emotional intelligence in older adults: psychometric properties of the TMMS-24 and relationship with psychological well-being and life satisfaction. *International Psychogeriatrics*, 29(8), 1327-1334. <https://doi.org/10.1017/S1041610217000722>
- *Delhom, I., Satorres, E., y Meléndez, J. C. (2020). Can we improve emotional skills in older adults? Emotional intelligence, life satisfaction, and resilience. *Psychosocial Intervention*, 29(3), 133-139. <https://doi.org/10.5093/pi2020a8>
- Di Fabio, A., y Saklofske, D. H. (2014). Comparing ability and self-report trait emotional intelligence, fluid intelligence, and personality traits in career decision. *Personality and Individual Differences*, 64, 174-178. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.02.024>
- *Di Fabio, A., y Saklofske, D. H. (2018). The contributions of personality and emotional intelligence to resiliency. *Personality and Individual Differences*, 123, 140-144. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.012>
- *Doherty, E. M., Walsh, R., Andrews, L., y McPherson, S. (2017). Measuring emotional intelligence enhances the psychological evaluation of chronic pain. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*, 24(3-4), 365-375.
- *Eckland, N. S., Leyro, T. M., Mendes, W. B., y Thompson, R. J. (2018). A multi-method investigation of the association between emotional clarity and empathy. *Emotion*, 18(5), 638. <http://dx.doi.org/10.1037/emo0000377>
- *Elfenbein, H. A., Barsade, S. G., y Eisenkraft, N. (2015). The social perception of emotional abilities: Expanding what we know about observer ratings of emotional intelligence. *Emotion*, 15(1), 17. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2482284>
- *Elipe, P., Mora-Merchán, J. A., Ortega-Ruiz, R., y Casas, J. A. (2015). Perceived emotional intelligence as a moderator variable between cybervictimization and its emotional impact. *Frontiers in Psychology*, 6, 486. <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00486>

- *Espinosa, A., y Rudenstine, S. (2018). Trait emotional intelligence, trauma and personality organization: analysis of urban clinical patients. *Personality and Individual Differences*, 123, 176-181. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.026>
- *Estévez, E., Jiménez, T., y Segura, L. (2019). Emotional intelligence and empathy in aggressors and victims of school violence. *Journal of Educational Psychology*, 111(3), 488.
- *Fischer, A. H., Kret, M. E., y Broekens, J. (2018). Gender differences in emotion perception and self-reported emotional intelligence: A test of the emotion sensitivity hypothesis. *PloS one*, 13(1), e0190712. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190712>
- *Fix, R. L., y Fix, S. T. (2015). Trait psychopathy, emotional intelligence, and criminal thinking: Predicting illegal behavior among college students. *International Journal of Law and Psychiatry*, 42, 183-188. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.08.024>
- *Foye, U., Hazlett, D. E., y Irving, P. (2019). Exploring the role of emotional intelligence on disorder eating psychopathology. *Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity*, 24(2), 299-306. <https://doi.org/10.1007/s40519-018-0629-4>
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences*. Nueva York: BasicBooks, Traducción española en Ed. Paidós.
- *Gawali, K. C. (2020). Emotional Intelligence and Subjective Well-being among Mumbai college students. *Journal of Psychosocial Research*, 15(1), 227-236. <https://doi.org/10.32381/JPR.2020.15.01.19>
- *Ghafoor, H., Ahmad, R. A., Nordbeck, P., Ritter, O., Pauli, P., y Schulz, S. M. (2019). A cross cultural comparison of the roles of emotional intelligence, metacognition, and negative coping for health related quality of life in German versus Pakistani patients with chronic heart failure. *British Journal of Health Psychology*, 24(4), 828-846. <https://doi.org/10.1111/bjhp.12381>
- *Gignac, G. E. (2018). Socially desirable responding suppresses the association between self-assessed intelligence and task-based intelligence. *Intelligence*, 69, 50-58. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2018.05.003>
- Goleman, D. (1995a). *Emotional intelligence*. Nueva York: Bantam.
- Goleman, D. (1995b). What's your emotional intelligence quotient? You'll soon find out. *Utne Reader*, Noviembre/diciembre
- Goleman, D. (1998). *Working with emotional intelligence*, Nueva York: Bantman.
- *Gómez-Baya, D., y Mendoza, R. (2018). Trait emotional intelligence as a predictor of adaptive responses to positive and negative affect during adolescence. *Frontiers in Psychology*, 9, 2525. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02525>
- *Gómez-Baya, D., Mendoza, R., Paino, S., y de Matos, M. G. (2017). Perceived emotional intelligence as a predictor of depressive symptoms during mid-adolescence: A two-year longitudinal study on gender differences. *Personality and Individual Differences*, 104, 303-312. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.08.022>
- *Gómez-Romero, M. J., Limonero, J. T., Trallero, J. T., Montes-Hidalgo, J., y Tomás-Sábado, J. (2018). Relación entre inteligencia emocional, afecto negativo y riesgo suicida en jóvenes universitarios. *Ansiedad y Estrés*, 24(1), 18-23. <https://doi.org/10.1016/j.anyes.2017.10.007>
- *Gong, X., Fletcher, K. L., y Paulson, S. E. (2017). Perfectionism and emotional intelligence: A test of the 2x 2 model of perfectionism. *Personality and Individual Differences*, 106, 71-76. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.10.015>

- *González Yubero, S., Palomera Martín, R., y Lázaro Visa, S. (2019). Trait and Ability Emotional Intelligence as predictors of alcohol consumption in adolescents. *Psicothema*, 31, 292-297. <https://doi.org/10.7334/psicothema2018.315>
- Gorostiaga, A., Balluerka, N., Aritzeta, A., Haranburu, M., y Alonso-Arbiol, I. (2011). Measuring perceived emotional intelligence in adolescent population: Validation of the Short Trait Meta-Mood Scale (TMMS-23). *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 11(3), 523-537.
- *Gutiérrez-Cobo, M. J., Cabello, R., y Fernández-Berrocal, P. (2017). The three models of emotional intelligence and performance in a hot and cool go/no-go task in undergraduate students. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 11, 33. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2017.00033>
- *Hajnci, L., y Vučenović, D. (2020). Effects of measures of emotional intelligence on the relationship between emotional intelligence and transformational leadership. *Psihologijske Teme*, 29(1), 119-134. <https://doi.org/10.31820/pt.29.1.7>
- *He, L., Mao, Y., Sun, J., Zhuang, K., Zhu, X., Qiu, J., y Chen, X. (2018). Examining brain structures associated with emotional intelligence and the mediated effect on trait creativity in young adults. *Frontiers in Psychology*, 9, 925. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00925>
- *Hoffmann, J. D., Ivcevic, Z., y Maliakkal, N. (2020). Creative thinking strategies for life: A course for professional adults using art. *The Journal of Creative Behavior*, 54(2), 293-310. <https://doi.org/10.1002/jocb.366>
- *Jacobs, I., Wollny, A., Seidler, J., y Wochatz, G. (2021). A trait emotional intelligence perspective on schema modes. *Scandinavian Journal of Psychology*, 62(2), 227-236. <https://doi.org/10.1111/sjop.12670>
- *Jacobs, I., Wollny, A., Sim, C. W., y Horsch, A. (2016). Mindfulness facets, trait emotional intelligence, emotional distress, and multiple health behaviors: A serial two-mediator model. *Scandinavian Journal of Psychology*, 57(3), 207-214. <https://doi.org/10.1111/sjop.12285>
- *Jauk, E., y Ehrental, J. C. (2021). Self-reported levels of personality functioning from the operationalized psychodynamic diagnosis (OPD) system and emotional intelligence likely assess the same latent construct. *Journal of Personality Assessment*, 103(3), 365-379. <https://doi.org/10.1080/00223891.2020.1775089>
- *Justicia-Galiano, M. J., Pelegrina, S., Lechuga, M. T., Gutiérrez-Palma, N., Martín-Puga, E. M., y Lendínez, C. (2016). Math anxiety and its relationship to inhibitory abilities and perceived emotional intelligence. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 32(1), 125-131. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.32.1.194891>
- *Kahn, R. E., Ermer, E., Salovey, P., y Kiehl, K. A. (2016). Emotional intelligence and callous-unemotional traits in incarcerated adolescents. *Child Psychiatry & Human Development*, 47(6), 903-917. <https://doi.org/10.1007/s10578-015-0621-4>.
- *Ke, T., y Barlas, J. (2020). Thinking about feeling: Using trait emotional intelligence in understanding the associations between early maladaptive schemas and coping styles. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 93(1), 1-20. <https://doi.org/10.1111/papt.12202>
- *Kircaburun, K., Demetrovics, Z., Griffiths, M. D., Király, O., Kun, B., y Tosuntaş, Ş. B. (2020). Trait emotional intelligence and internet gaming disorder among gamers: The mediating role of online gaming motives and moderating role of age groups. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 18(5), 1446-1457. <https://doi.org/10.1007/s11469-019-00179-x>

- *Kokkinos, C. M., y Vlavianou, E. (2019). The moderating role of emotional intelligence in the association between parenting practices and academic achievement among adolescents. *Current Psychology*, 40, 4333-4347. <https://doi.org/10.1007/s12144-019-00343-5>
- *Laborde, S., Lautenbach, F., y Allen, M. S. (2015). The contribution of coping-related variables and heart rate variability to visual search performance under pressure. *Physiology & Behavior*, 139, 532-540. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.12.003>
- *Lanciano, T., y Curci, A. (2015). Does emotions communication ability affect psychological well-being? A study with the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) v2.0. *Health communication*, 30(11), 1112-1121. <https://doi.org/10.1080/10410236.2014.921753>
- *Li, Y., Cao, F., Cao, D., y Liu, J. (2015). Nursing students' post-traumatic growth, emotional intelligence and psychological resilience. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 22(5), 326-332. <https://doi.org/10.1111/jpm.12192>
- *Love, L. R. (2020). *Emotional Intelligence as a Moderator of the Relationship Between Followership Behavior and Influence Ability* (Tesis doctoral, Regent University).
- MacCann, C., y Roberts, R. D. (2008). New paradigms for assessing emotional intelligence: Theory and data. *Emotion*, 8(4), 540-551. <https://doi.org/10.1037/a0012746>
- *Magnano, P., Craparo, G., y Paolillo, A. (2016). Resilience and Emotional Intelligence: which role in achievement motivation. *International Journal of Psychological Research*, 9(1), 9-20.
- *Makwana, A. P., Dhont, K., García-Sancho, E., y Fernández-Berrocal, P. (2021). Are emotionally intelligent people less prejudiced? The importance of emotion management skills for out-group attitudes. *Journal of Applied Social Psychology*.51, 779-792. <https://doi.org/10.1111/jasp.12798>
- *Manicacci, M., Bouteyre, E., Despax, J., y Bréjard, V. (2019). Involvement of emotional intelligence in resilience and coping in mothers of autistic children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(11), 4646-4657. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-04177-9>
- *Marguerite, S., Laurent, B., Marine, A., Tanguy, L., Karine, B., Pascal, A., y Xavier, Z. (2017). Actor-partner interdependence analysis in depressed patient-caregiver dyads: Influence of emotional intelligence and coping strategies on anxiety and depression. *Psychiatry Research*, 258, 396-401. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.08.082>
- *Markiewicz, K. (2019). Burnout as a mediator of the interrelations between emotional intelligence and stress coping strategies in nurses. *Acta Neuropsychologica*, 17(3), 233-244. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4531>
- Mayer, J. D., y Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence. *Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational implications*, 3, 31.
- Mayer, J.D., Salovey, P. y Caruso, D.R. (2000). Models of emotional intelligence, In R.J. Sternberg (Ed.), *Handbook of intelligence* (pp.396-420). Cambridge: Cambridge University Press.
- *Megías, A., Gómez-Leal, R., Gutiérrez-Cobo, M. J., Cabello, R., y Fernández-Berrocal, P. (2018). The relationship between aggression and ability emotional intelligence: The role of negative affect. *Psychiatry Research*, 270, 1074-1081. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.05.027>
- Moradi, A., Pishva, N., Ehsan, H. B., y Hadadi, P. (2011). The relationship between coping strategies and emotional intelligence. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 30, 748-751. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.146>

- *Naz, S., Khan, M. J., Khan, M. J., Yasin, S. A., y Bibi, H. (2019). Moderating role of extraversion personality trait in emotional intelligence and cognitive styles among university students. *Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology*, 17(1), 31-37.
- *Obeid, S., Haddad, C., Akel, M., Fares, K., Salameh, P., y Hallit, S. (2019). Factors associated with the adults' attachment styles in Lebanon: The role of alexithymia, depression, anxiety, stress, burnout, and emotional intelligence. *Perspectives in Psychiatric Care*, 55(4), 607-617. <https://doi.org/10.1111/ppc.12379>
- *Owens, E. S., McPharlin, F. W., Brooks, N., y Fritzon, K. (2018). The effects of empathy, emotional intelligence and psychopathy on interpersonal interactions. *Psychiatry, Psychology and Law*, 25(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/13218719.2017.1347936>
- *Parker, J. D., Keefer, K. V., y Wood, L. M. (2011). Toward a brief multidimensional assessment of emotional intelligence: Psychometric properties of the Emotional Quotient Inventory–Short Form. *Psychological Assessment*, 23(3), 762. <https://doi.org/10.1037/a0023289>
- Pedrosa, I., Suárez-Álvarez, J., Lozano, L. M., Muñiz, J., y García-Cueto, E. (2014). Assessing perceived emotional intelligence in adolescents: New validity evidence of Trait Meta-Mood Scale-24. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 32(8), 737-746. <https://doi.org/10.1177/0734282914539238>
- *Peláez-Fernández, M. A., Rey, L., y Extremera, N. (2019). Psychological distress among the unemployed: Do core self-evaluations and emotional intelligence help to minimize the psychological costs of unemployment?. *Journal of Affective Disorders*, 256, 627-632. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.06.042>
- *Perepelkina, O., Boboleva, M., Arina, G., y Nikolaeva, V. (2017). Higher emotional intelligence is associated with a stronger rubber hand illusion. *Multisensory Research*, 30(7-8), 615-637. <http://dx.doi.org/10.1163/22134808-00002577>
- Petrides, K. V. (2010). Trait emotional intelligence theory. *Industrial and Organizational Psychology*, 3(2), 136-139.
- Petrides, K. V., y Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. *European Journal of Personality*, 17(1), 39-57. <https://doi.org/10.1002/per.466>
- Petrides, K. V., y Furnham, A. (2004). *Technical manual of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)*. Institute of Education.
- *Petrides, K. V., Siegling, A. B., y Saklofske, D. H. (2016). Theory and measurement of trait emotional intelligence. *The Wiley Handbook of Personality Assessment*, 90-103.
- *Piekarska, J. (2020). Determinants of Perceived Stress in Adolescence: The Role of Personality Traits, Emotional Abilities, Trait Emotional Intelligence, Self-Efficacy, and Self-Esteem. *Advances in Cognitive Psychology*, 16(4), 309. <https://doi.org/10.5709/acp-0305-z>
- *Pollatos, O., Georgiou, E., Kobel, S., Schreiber, A., Dreyhaupt, J., y Steinacker, J. M. (2020). Trait-based emotional intelligence, body image dissatisfaction, and HRQoL in children. *Frontiers in Psychiatry*, 10, 973. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00973>
- *Pollock, B. E., Khaddouma, A., Huet-Cox, K., Fillauer, J. P., y Bolden, J. (2017). Emotional intelligence, relationship satisfaction, and the moderating effect of ADHD symptomatology. *Journal of Adult Development*, 24(1), 15-21. <https://doi.org/10.1007/s10804-016-9242-9>
- *Prajapati, V., Routray, A., y Guha, R. (2020). Cardiac autonomic flexibility is associated with higher emotional intelligence. *Current Psychology*, 7(1), 1870809. <https://doi.org/10.1080/23311908.2020.1870809>

- *Quintana-Orts, C., Rey, L., y Neto, F. (2021). Are loneliness and emotional intelligence important factors for adolescents? Understanding the influence of bullying and cyberbullying victimisation on suicidal ideation. *Psychosocial Intervention*, 30(2), 67-74. <https://doi.org/10.5093/pi2020a18>
- *Ramos-Díaz, E., Rodríguez-Fernández, A., Axpe, I., y Ferrara, M. (2019). Perceived emotional intelligence and life satisfaction among adolescent students: The mediating role of resilience. *Journal of Happiness Studies*, 20(8), 2489-2506. <https://doi.org/10.1007/s10902-018-0058-0>
- Rivers, S. E., Brackett, M. A., Reyes, M. R., Mayer, J. D., Caruso, D. R., y Salovey, P. (2012). Measuring emotional intelligence in early adolescence with the MSCEIT-YV: Psychometric properties and relationship with academic performance and psychosocial functioning. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 30(4), 344-366. <https://doi.org/10.1177/0734282912449443>
- *Rudenstine, S., y Espinosa, A. (2018). Examining the role of trait emotional intelligence on psychiatric symptom clusters in the context of lifetime trauma. *Personality and Individual Differences*, 128, 69-74. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.02.029>
- *Rudenstine, S., Espinosa, A., Cancelmo, L., y Puliampet, P. (2019). Psychological Correlates of Change in Emotion Regulation Over 8 Months of Psychotherapy. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 49(4), 245-254. <https://doi.org/10.1007/s10879-019-09435-6>
- *Salguero, J. M., Extremera, N., Cabello, R., y Fernández-Berrocal, P. (2015). If you have high emotional intelligence (EI), you must trust in your abilities: The interaction effect of ability EI and perceived EI on depression in women. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 33(1), 46-56. <https://doi.org/10.1177/0734282914550384>
- *Sánchez-Álvarez, N., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2015). Maintaining life satisfaction in adolescence: Affective mediators of the influence of perceived emotional intelligence on overall life satisfaction judgments in a two-year longitudinal study. *Frontiers in Psychology*, 6, 1892. <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01892>
- Sandín, B., Chorot, P., Valiente, R. M. (2012). Transdiagnóstico: nueva frontera en psicología clínica. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 17, 185-203, 2012
- *Sawaya, H., Johnson, K., Schmidt, M., Arana, A., Chahine, G., Atoui, M., ... y Nahas, Z. (2015). Resting-state functional connectivity of antero-medial prefrontal cortex sub-regions in major depression and relationship to emotional intelligence. *International Journal of Neuropsychopharmacology*, 18(6), 1-9. <https://doi.org/10.1093/ijnp/pyu112>
- *Schoeps, K., Tamarit, A., Peris-Hernández, M., y Montoya-Castilla, I. (2021). Impact of Emotional Intelligence on Burnout among Spanish Teachers: A Mediation Study. *Psicología Educativa. Revista de los Psicólogos de la Educación*, 27(2), 135-143. <https://doi.org/10.5093/psed2021a10>
- *Schreyer, H., Plouffe, R. A., Wilson, C. A., y Saklofske, D. H. (2021). What makes a leader? Trait emotional intelligence and Dark Tetrad traits predict transformational leadership beyond HEXACO personality factors. *Current Psychology*, 1-10. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01571-4>
- Sierra, M. D. L. D. V., Sánchez, L. P., y Llera, J. B. (2010). La inteligencia emocional de los adolescentes talentosos. *Faisca: Revista de Altas Capacidades*, 15(17), 2-17.
- *Skokou, M., Sakellaropoulos, G., Zairi, N. A., Gourzis, P., y Andreopoulou, O. (2021). An exploratory study of trait emotional intelligence and mental health in freshmen Greek medical students. *Current Psychology*, 40(12), 6057-6066. <https://doi.org/10.1007/s12144-019-00535-z>

- *Snowden, A., Stenhouse, R., Duers, L., Marshall, S., Carver, F., Brown, N., y Young, J. (2018). The relationship between emotional intelligence, previous caring experience and successful completion of a pre-registration nursing/midwifery degree. *Journal of Advanced Nursing*, 74(2), 433-442. <https://doi.org/10.1111/jan.13455>
- *Stamatopoulou, M., Galanis, P., Tzavella, F., Petrides, K. V., y Prezerakos, P. (2018). Trait emotional intelligence questionnaire-adolescent short form: a psychometric investigation in greek context. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 36(5), 436-445. <https://doi.org/10.1177/0734282916687706>
- *Szabó, E., y Bereczkei, T. (2017). Different paths to different strategies? Unique associations among facets of the Dark Triad, empathy, and trait emotional intelligence. *Advances in Cognitive Psychology*, 13(4), 306. <https://doi.org/10.5709/acp-0230-7>
- *Teruel, P., Salavera, C., Usán, P., y Antoñanzas, J. L. (2019). Inteligencia emocional centrada en uno mismo y en el otro: Escala Rotterdam de Inteligencia Emocional (REIS). *Universitas Psychologica*, 18(4), 1-12. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-4.iecm>
- *Thomas, E. A., Hamrick, L. A., Owens, G. P., y Tekie, Y. T. (2020). Posttraumatic growth among undergraduates: Contributions from adaptive cognitive emotion regulation and emotional intelligence. *Traumatology*, 26(1), 68.
- *Thompson, C. L., Kuah, A. T., Foong, R., y Ng, E. S. (2020). The development of emotional intelligence, self-efficacy, and locus of control in Master of Business Administration students. *Human Resource Development Quarterly*, 31(1), 113-131. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21375>
- *Tu, C., Guo, J., Hatcher, R. C., y Kaufman, J. C. (2020). The Relationship between Emotional Intelligence and Domain-Specific and Domain-General Creativity. *The Journal of Creative Behavior*, 54(2), 337-349. <https://doi.org/10.1002/jocb.369>
- *Uhrich, B. B., Heggestad, E. D., y Shanock, L. R. (2021). Smarts or trait emotional intelligence? The role of trait emotional intelligence in enhancing the relationship between cognitive ability and performance. *The Psychologist-Manager Journal*, 24(1), 23. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/mgr0000112>
- Veloso-Besio, C., Cuadra-Peralta, A., Antezana-Saguez, I., Avendaño-Robledo, R., y Fuentes-Soto, L. (2013). Relación entre inteligencia emocional, satisfacción vital, felicidad subjetiva y resiliencia en funcionarios de educación especial. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 39(2), 355-366. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052013000200022>
- *Vishwakarma, P., Dwivedi, S., y Kumar, R. (2016). Emotional intelligence, Exner's special indices on Rorschach in schizophrenia. *SIS Journal of Projective Psychology y Mental Health*, 23(2), 66.
- *Willi, J., y Burri, A. (2015). Emotional Intelligence and Sexual Functioning in a Sample of Swiss Men and Women. *The journal of Sexual Medicine*, 12(10), 2051-2060. <https://doi.org/10.1111/jsm.12990>
- *Yao, X., Yuan, S., Yang, W., Chen, Q., Wei, D., Hou, Y., ... y Yang, D. (2018). Emotional intelligence moderates the relationship between regional gray matter volume in the bilateral temporal pole and critical thinking disposition. *Brain Imaging and Behavior*, 12(2), 488-498. <https://doi.org/10.1007/s11682-017-9701-3>
- Yusoff, M. S. B., Rahim, A. F. A., Mat Pa, M. N., See, C. M., Ja'afar, R., y Esa, A. R. (2011). The validity and reliability of the USM Emotional Quotient Inventory (USMEQ-i): its use to measure Emotional Quotient (EQ) of future medical students. *International Medical Journal*, 18(4), 293-299.

- Zeidner, M., y Kloda, I. (2013). Emotional intelligence (EI), conflict resolution patterns, and relationship satisfaction: Actor and partner effects revisited. *Personality and Individual Differences*, 54(2), 278-283. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.09.013>
- *Zhang, W., Zou, H., Wang, M., y Finy, M. S. (2015). The role of the Dark Triad traits and two constructs of emotional intelligence on loneliness in adolescents. *Personality and Individual Differences*, 75, 74-79. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.10.025>
- *Zhao, Y., Sang, B., y Ding, C. (2021). The roles of emotional intelligence and adversity quotient in life satisfaction. *Current Psychology*, 1-10. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01398-z>
- *Zysberg, L. (2018). Emotional intelligence, anxiety, and emotional eating: A deeper insight into a recently reported association? *Eating Behaviors*, 29, 128-131. <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2018.04.001>

*: Estudios incluidos en la revisión sistemática.